

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК**ARTERIAL HYPERTENSION AND KIDNEYS INJURY****БАШИРОВ АНСАР УМАРОВИЧ,***врач-кардиолог,**Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница г. Есик.***BASHIROV ANSAR UMAROVICH,***Cardiologist,**Enbekshikazakh Multidisciplinary Regional Hospital of Esik.*

В данной статье рассматривается проблема ухудшения функции почек у пациентов с артериальной гипертензией. Произведен поиск данных в электронных библиографических базах данных. Проанализированы статьи, опубликованные в период с 1998 по 2023 годы. Сделан вывод о важности предотвращения почечной и сердечной недостаточности для борьбы с гипертонической болезнью. Несмотря на наличие разнообразных современных методов диагностики гипертонической болезни почек, необходимо продолжать поиск новых подходов к определению почечной дисфункции на раннем этапе.

This article discusses the problem of deterioration of kidney function in patients with arterial hypertension. The data was searched in electronic bibliographic databases. The articles published in the period from 1998 to 2023 are analyzed. The conclusion is made about the importance of preventing kidney and heart failure to combat hypertension. Despite the availability of a variety of modern methods for diagnosing hypertensive kidney disease, it is necessary to continue the search for new approaches to the definition of renal dysfunction at an early stage.

Ключевые слова: *артериальная гипертензия, почки, взаимосвязь, дисфункция, хроническая болезнь почек, сердечно-сосудистые осложнения.*

Key words: *arterial hypertension, kidneys, interrelation, dysfunction, chronic kidney disease, cardiovascular complications.*

Введение.
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных заболеваний, затрагивающих примерно 15-25% взрослого населения во всем мире [18, с. 4-14]. Несмотря на значительные успехи в медицине в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, риск летального исхода у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), сопровождающейся поражением почек, значительно повышается. Терминальная стадия почечной недостаточности, являющаяся заключительным этапом гипертонической нефропатии, составляет 10-30% от общей летальности, причем не только у пациентов с злокачественными формами АГ [2, с. 30-32]. Доказано, что даже легкая форма АГ может привести к повреждению почечной ткани. Согласно современным представлениям, ухудшение функции почек у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями ускоряет развитие кардиальной патологии [13, с. 89-95]. Взаимодействие поражения сердца и почек через активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), симпатической нервной системы и эндоте-

лиальной дисфункции приводит к снижению функциональной способности обоих органов и развитию осложнений. Повреждение почек усиливает течение сердечно-сосудистого заболевания, что часто становится причиной смерти пациента до того, как наступит терминальная стадия почечной недостаточности [14, с. 2089-2100].

Цель исследования - изучение литературных данных об ухудшении функции почек у пациентов с артериальной гипертензией.

Материалы и методы.

Был произведен поиск данных в таких электронных библиографических базах данных, как PubMed, MEDLINE, Google Scholar на отечественных и русскоязычных сайтах по опубликованным в открытом доступе статьям. Проанализированы статьи, опубликованные в период с 1998 по 2023 годы, по ключевым словам: артериальная гипертензия, почки, взаимосвязь, дисфункция, хроническая болезнь почек, сердечно-сосудистые осложнения. Было найдено 127 статьи. В литературный обзор включены 28 исследования.

Критерий включения: рандомизированные контролируемые исследования, мета-анализы и оригинальные исследования.

Критерии исключения: исследования с низким уровнем достоверности, ретроспективные исследования, научные обзоры, систематические отчеты и клинические случаи.

Результаты исследования.

Патогенетические основы ремоделирования почечных сосудов при эссенциальной артериальной гипертензии. Почки обладают уникальной способностью к ауторегуляции, позволяющей независимо от величины среднего артериального давления (АД) в пределах от 80 до 180 мм рт. ст. поддерживать почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации (СКФ) на постоянном уровне. Данный феномен осуществляется посредством изменения тонуса приносящих артериол почечных клубочков. При повышении системного АД происходит сужение прегломерулярных сосудов для предотвращения гиперфузии и гиперфильтрации [15, с. 14]. У больных АГ вначале почечные сосуды адекватно реагируют на ежедневные колебания АГ. В дальнейшем для сохранения внутрпочечного гомеостаза происходит функциональное, а впоследствии и структурное изменение стенки вовлеченных сосудов [22, с. 2754-2774]. Возрастание гемодинамической нагрузки на эндотелиоциты капилляров почечного клубочка ведет к изменению формы эндотелиоцитов, нарушению межклеточных взаимодействий и в дальнейшем – к развитию эндотелиальной дисфункции.

Затем происходит утолщение интимы афферентных и междольковых артерий, гипертрофия среднего слоя стенки – меди и сужение сосудистого просвета, увеличивающее сосудистое сопротивление избыточному кровотоку [4, с. 84-94].

Сужение приносящей артериолы клубочка является причиной снижения поступления крови в клубочек. Вместе с тем для адекватной работы почек необходим определенный уровень АД, так как СКФ напрямую зависит от давления в приносящей артериоле. С этой целью включаются интратенальные механизмы активации РААС [7, с. 315]. Единые патофизиологические механизмы приводят к ремоделированию миокарда, сосудистой стенки, почечной ткани, ускоряя прогрессирование как почечной, так и сердечной недостаточности [9]. Данные большого метаанализа Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium свидетельствуют об обратной взаимосвязи между СКФ и риском сердечно-сосудистых осложнений. Установлено, что даже незначительное повреждение почек, при котором креатинин сыворотки крови еще не повышен, ведет к существенному повышению количества сердечно-сосудистых осложнений и увеличению смертности [17, с. 308-347]. Раннее выявление хронической болезни почек (ХБП) при эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) и проведение нефропротективной терапии, координация усилий нефрологов, терапевтов, врачей общей практики, кардиологов позволяет длительное время сохранять качество жизни, трудоспособность и социальную активность пациента [3, с. 180].

В последние годы также рядом авторов показано, что дуплексное сканирование почечных артерий — важнейший метод для выявления ранних нарушений внутрипочечного кровотока и при АГ [6, с. 688].

В настоящее время доплерография почечных артерий с определением индексов внутрипочечного сопротивления применяется для диагностики и предикации дальнейшего исхода многих заболеваний почек и мочевыделительной системы [11, с. 839-846]. Индексы внутрипочечного сопротивления являются надежными ультразвуковыми маркерами интерстициального фиброза почечной ткани и могут быть использованы для более раннего выявления начальной ХБП при АГ [5, с. 53-55].

Некоторые авторы предлагают использовать данные ультразвуковые показатели для оценки резерва почечного кровотока и целесообразности, например, проведения стентирования почечной артерии у лиц с реноваскулярной гипертензией атеросклеротического генеза [16, с. 357-365].

В настоящее время активно изучается множество различных ранних специфических биомаркеров повреждения почек. Наибольший интерес среди них представляют цистатин С, NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) — липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов, или Липокалин-2, KIM-1 (kidney injury molecule 1) – молекула почечного повреждения, L-FABP (renal liver-type fatty acid binding protein) или печеночная форма белка, связывающего жирные кислоты, которые показали высокую чувствительность при ранних стадиях острого, в том числе и ишемического, поражения почек [8, с. 562-564]. На сегодняшний день получены результаты многочисленных исследований, свидетельствующих об их повышении и при хроническом повреждении почек, в том числе пропорционально тяжести поражения. Они преимущественно отражают наличие тубулоинтерстициального поражения, что делает их перспективными кандидатами на роль маркеров раннего повреждения почек при АГ, для которой характерно как поражение клубочка, так и развитие тубулоинтерстициального фиброза. При этом очень важно, что данные биомаркеры потенциально можно выявить в моче до снижения объема почечной фильтрации, появления альбуминурии и азотемии. Цистатин С (наряду с инулином) на сегодняшний день рассматривается как «золотой стандарт» [19, с. 599-615].

Таким образом, определение СКФ по цистатину С на ранних стадиях гипертензии является целесообразным для своевременного обнаружения гиперфильтрации и прогнозирования последующего развития альбуминурии.

NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) – липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов, впервые был выделен из супернатанта активированных нейтрофилов человека, но синтезируется в том числе и иммунными клетками, гепатоцитами, адипоцитами, клетками предстательной железы, клетками почечных канальцев, а также клетками эпителия респираторного и пищеварительного трактов, находящихся в состоянии стресса, например, из-за инфекций, воспаления, при ишемии, при неопластической пролиферации, в тканях, подверженных инволюции [1, с. 29-33; 19, с.39-47], а в норме экспрессируется этими же клетками организма в очень низких концентрациях. Уровень NGAL в сыворотке крови повышен у пациентов с ХСН, является показателем ее тяжести и неблагоприятных исходов, а ренальное нарушение у пациентов с ХСН характеризуется не только снижением СКФ и повышением экскреции альбумина с мочой, но и наличием тубулярных повреждений, измеряемых по повышению концентрации NGAL в моче [12, с. 21].

Но в настоящее время немаловажен и тот факт, что NGAL может служить и ранним маркером начала ХБП различного генеза, хотя в некоторых исследованиях было показано, что уровень NGAL в моче служит только предиктором тяжести уже существующей ХБП [23, с. 73] и является сильным и независимым маркером прогрессирования ХБП [24, с. 9]. Данное утверждение подтверждено в исследовании в котором авторы утверждают, что повышение

уровня NGAL и его ассоциация с уровнем креатинина крови наблюдаются при уже существующей ХБП у пациентов с АГ и сахарным диабетом [21, с. 35-44]. Таким образом, учитывая, что обнаружение NGAL в моче указывает на наличие тубулярной дисфункции, а на более раннем этапе развития АГ характерно именно тубулоинтерстициальное повреждение почек, комплексное измерение NGAL в моче дает весьма ценную, специфичную и, самое главное, прогностическую информацию о раннем начале и развитии в дальнейшем гипертонической нефропатии.

КИМ-1 (Kidney injury molecule-1) – еще один маркер, представляющий огромный интерес для изучения. После повреждения почечной ткани КИМ-1 начинает активно накапливаться в клетках эпителия канальцев, отражает повреждение тубулоинтерстициальной ткани и коррелирует со степенью повреждения почек. После повреждения канальцев почек КИМ-1 начинает выводиться с мочой. Наряду с NGAL и цистатином С, КИМ-1 также является признанным маркером канальцевого повреждения почек. Остается невыясненным вопрос: возможно ли использование КИМ-1 для ранней диагностики поражения почек при АГ. Проведенные исследования доказывают, что КИМ-1 является маркером медленно прогрессирующего повреждения почек при АГ при нормальном уровне креатинина и СКФ [10, с. 67-75].

Выводы.

Таким образом, ранняя диагностика поражения почек при гипертонической болезни чрезвычайно важна для предотвращения как почечной, так и сердечной недостаточности. Несмотря на наличие достаточно большого количества современных методов диагностики ХБП, поиск новых путей распознавания почечной дисфункции на начальном этапе должен продолжаться.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прогностическое значение индекса резистентности сосудов почек в оценке прогрессирования хронической болезни почек / В.Е. Гажонова [и др.] // Терапевтический архив. 2015. № 87(6). С. 29-33.
2. Гринштейн Ю.Н., Шабалин В.В. Гипертензивная нефропатия: встречаемость и диагностические маркеры // Российские медицинские вести. 2011. № 4. С. 30-32.
3. Искендеров Б.Г. Кардиоренальный синдром у кардиологических больных. Пенза, 2014. 180 с.
4. Нанчикеева М.Л. Эндотелиальная дисфункция и ремоделирование внутрпочечных сосудов как основа формирования гипертонической нефропатии / М.Л. Нанчикеева, Л.В. Козловская, В.В. Фомин, В.В. Рамеев, М.Н. Буланов // Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2009. № 5. С. 84-94.
5. Насруллаев М.Н., Ваганова Г.Р., Баязитова Л.И. Возможности доплерографии в диагностике поражения почек у больных артериальной гипертензией. Практическая медицина. 2011. № 4(52). С. 53-55.
6. Шилов Е.М. Нефрология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 688 с.
7. Шулутко Б.И. Артериальная гипертензия. СПб.: Ренкор, 2000. 315 с.
8. The renal-resistive index from the last 3 months of pregnancy to 6 months old / Andriani G. [et al.] // VJU Int. 2001. Vol. 87(6). pp. 562-564.
9. The use of intrarenal Doppler ultrasonography as predictor for positive outcome after renal artery revascularization / Brouwers J.J. [et al.] // Vascular. 2017. Vol. 25(1). pp. 63-73.
10. Renal vascular resistance in essential hypertension: duplex-Doppler ultrasonographic evaluation / K. Galesić [et al.] // Angiology. 2000. Vol. 51(8). pp. 67-75
11. Hashimoto J., Ito S. Central pulse pressure and aortic stiffness determine renal hemodynamics: pathophysiological implication for microalbuminuria in hypertension // Hypertension. 2011. Vol. 58(5). pp. 839-846.

12. Yujiro K. Peritubular Capillary Rarefaction: An Underappreciated Regulator of CKD Progression // *International Journal of Molecular Sciences* 2020. No. 21. pp. 8255.
13. Relationship between kidney function, hemodynamic variables and circulation big endothelin levels in patients with severe refractory heart failure / T. Kos [et al.] // *Wien Klin Wschr.* 1998. Vol. 110(3). pp. 89-95.
14. Definition and classification of chronic kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) / A.S. Levey [et al.] // *Kidney Int.* 2005. Vol. 67(6). pp. 2089-2100.
15. The role of phosphate-containing medications and low dietary phosphorus-protein ratio in reducing intestinal phosphorus load in patients with chronic kidney disease / J. Li [et al.] // *Nutr Diabetes.* 2019. Vol. 9(1). pp. 14.
16. Lisowska-Myjak B. Serum and urinary biomarkers of acute kidney injury. *Blood Purification.* 2010. Vol. 29(4). pp. 357-365.
17. Reappraisal of European guidelines on hypertension managements: a European Society of Hypertension Task Force document / G. Mancia [et al.] // *Blood Press.* 2009. Vol. 18(6). pp. 308-347.
18. Markus H.S., de Leeuw F.E. Cerebral small vessel disease: Recent advances and future directions // *Int J Stroke.* 2023. Vol. 18(1). pp. 4-14. d
19. Meola M., Petrucci I. Ultrasound and color Doppler in nephrology // *Acute kidney injury. G Ital Nefrol.* 2012. Vol. 29(5). pp. 599-615.
20. Meola M., Samoni S., Petrucci I., Ronco C. Clinical scenarios in acute kidney injury: parenchymal acute kidney injury-tubulo-interstitial diseases // *Contrib Nephrol.* 2016. Vol. 188. pp. 39-47.
21. Moses A.A., Fernandez H.E. Ultrasonography in Acute Kidney Injury. *POCUS J.* 2022. Vol. 7. pp. 35-44.
22. Sever P.S., Poulter N.R. Blood pressure reduction is not the only determinant of outcome // *Circulation.* 2006. Vol. 113(23). pp. 2754-2774.
23. Sharafuddin M.J. Renal artery stenosis: duplex US after angioplasty and stent placement / M.J. Sharafuddin, C.A. Raboi, M. Abu-Yousef, W.J. Lawton, J.A. Gordon // *Radiology.* 2001. Vol. 220(1). pp. 168-173.
24. Predictive value of renal resistive index in percutaneous renal interventions for atherosclerotic renal artery stenosis / U.C. Yuksel [et al.] // *J Invasive Cardiol.* 2012. Vol. 24(10). pp. 504-509.

© Баширов А.У., 2024.